

Approches Pédagogiques et Pratiques de Classe Dans la Formation et l'Acquisition des Compétences Transversales en FLE

Stella Wasike ✉

ResearcherID: LFU-5427-2024

*Doctorante, Département de Langues et Littératures en Education,
SASS, Muliro University of Science and Technology, Kenya*

Prof. Isidore Muteba Kazadi

ResearcherID: GMX-4801-2022

*Enseignant, Département de Langues et Littératures en Education,
SASS, Muliro University of Science and Technology, Kenya*

Dr. Rose Auma

ResearcherID : ACG-5923-2022

*Enseignante, Département de Langues et Littératures en Education,
SASS, Muliro University of Science and Technology, Kenya*

Résumé

Dans un contexte où l'enseignement du Français Langue Étrangère (FLE) est de plus en plus appelé à répondre aux exigences du 21^e siècle, le développement des compétences transversales chez les apprenants devient une priorité. Cette recherche s'intéresse aux approches pédagogiques et aux pratiques de classe mobilisées par les enseignants de FLE pour favoriser l'acquisition de compétences. L'étude s'est reposée sur 3 objectifs spécifiques, notamment : (1) Identifier les approches pédagogiques mobilisées par les enseignants de FLE pour développer les compétences transversales chez les apprenants (2) Comparer les compétences transversales visées par les enseignants et celles perçues comme acquises par les apprenants. (3) *Analyser les conditions pédagogiques et institutionnelles qui facilitent ou freinent le développement des compétences transversales dans les cours de FLE.* L'étude s'interroge sur la manière dont les approches pédagogiques et les activités proposées en classe de FLE permettent, ou non, de développer les compétences transversales. L'étude s'est appuyée sur la théorie du connectivisme de Siemens et Downes (2005). Elle s'est déroulée dans les universités publiques kenyanes formant les futurs enseignants du FLE. Elle a adopté des approches descriptive et comparative. La population de l'étude a compris 802 étudiants et 28 enseignants du FLE. Nous avons adopté l'échantillonnage aléatoire stratifié proportionnel pour arriver à un échantillon de 84 étudiants de quatrième année de licence et 26 enseignants sélectionnés par l'échantillonnage raisonné. Les données empiriques ont été recueillies à l'aide de questionnaires. Les sources des données de la recherche documentaire ont été les documents publiés et non publié. Elles ont été analysées quantitativement et qualitativement. Les résultats de cette recherche ont révélé que l'ajustement des programmes de formation au Kenya reste limité en raison de défis persistants. Ces résultats aident les décideurs politiques à cibler les défis identifiés afin de mettre en place des réformes adaptées et efficaces pour moderniser les programmes de formation.

Mots clés: *Approches pédagogiques, compétences, formation, pratiques, transversales.*

Citation suggérée: Wasike, S., Muteba Kazadi, I., & Auma, R. (2025). Approches Pédagogiques et Pratiques de Classe Dans la Formation et l' Acquisition des Compétences Transversales en FLE. *Scientia. Technology, Science and Society*, 2(8), 101-116. DOI: 10.59324/stss.2025.2(8).09

Introduction

Dans le contexte actuel de transformations rapides – économiques, sociales et technologiques – la formation en Français Langue Étrangère (FLE) est appelée à dépasser la seule maîtrise linguistique pour viser le développement de compétences transversales jugées essentielles au 21^e siècle (Tardif, 2006 ; OECD, 2018). Ces compétences incluent la communication, la collaboration, la pensée critique, la créativité et l'autonomie, devenues incontournables pour l'employabilité et la citoyenneté active.

Si plusieurs travaux insistent sur l'urgence de repenser les curricula selon ces exigences, peu d'études se penchent sur les pratiques pédagogiques concrètes mises en œuvre pour y parvenir, notamment dans les universités africaines (Perrenoud, 2012). Cette recherche propose d'explorer à la fois les approches pédagogiques utilisées par les enseignants **et les** activités de classe vécues par les étudiants, dans le but de mieux comprendre comment ces compétences transversales sont effectivement formées et perçues. En croisant ces deux regards, elle apporte une contribution nouvelle à la réflexion sur l'alignement entre formation linguistique et formation aux compétences durables.

Matériels et Méthodes

Cette étude a été menée dans sept universités publiques kényanes accréditées par la *Commission for University Education* (CUE) et offrant un programme de formation initiale en français langue étrangère (FLE). Ces établissements ont été sélectionnés à partir de données officielles consultées sur le site de la CUE (2023). Concernant la population de l'étude, l'ensemble des 802 étudiants et 28 enseignants de FLE répertoriés dans les sept universités ont été ciblés. Toutefois, 84 étudiants et seuls 26 enseignants ont constitué l'échantillon retenu.

Tableau 1. Effectifs des Étudiants et Enseignants de FLE Dans les Universités Publiques Kényanes

Université	Étudiants	Enseignants
Kenyatta	276	6
Maseno	201	6
Moi	11	6
Masinde Muliro	172	4
Chuka	3	3
Pwani	98	2
Kaimosi	41	1
TOTAL	802	28

Source: Sous-sections de FLE des universités (2024)

L'outil principal de collecte de données a été un questionnaire structuré. Pour les apprenants des universités de Maseno, Kenyatta, Moi, Chuka et Pwani, nous avons d'abord pris contact avec un(e) enseignant(e) de FLE dans chaque établissement. Après avoir présenté l'objectif de notre étude et obtenu leur consentement éclairé, ces enseignant(e)s ont accepté de nous accompagner dans le

processus de diffusion. Le questionnaire a été partagé dans les groupes WhatsApp des étudiants de FLE de chaque université, à l'aide des enseignants relais qui ont d'abord informé les étudiants du caractère académique, volontaire et anonyme de l'enquête. Les apprenants remplissaient le questionnaire de manière autonome sur leur téléphone ou leur ordinateur, puis retournaient leurs réponses à l'enseignant responsable, qui nous les transmettait par la suite. Concernant les universités de Masinde Muliro et Kaimosi Friends, nous avons directement pris contact avec les responsables des groupes étudiants. Après avoir obtenu leur consentement collectif, nous avons partagé les questionnaires via leurs groupes WhatsApp académiques officiels. Les étudiants ont renvoyé les questionnaires complétés directement à notre adresse électronique ou via la messagerie du groupe, selon leur préférence.

Le questionnaire destiné aux enseignants de FLE a été administré de manière plus individualisée. Après avoir identifié les enseignants concernés dans les sept universités cibles, nous avons obtenu leurs adresses e-mail professionnelles. Chaque enseignant a reçu un courriel personnalisé contenant une note explicative, les objectifs de l'étude, les modalités de participation ainsi que le lien vers le questionnaire. Une fois le questionnaire complété, chaque enseignant l'a renvoyé directement à notre adresse e-mail. Nous avons veillé à respecter les principes de confidentialité, d'anonymat et de volontariat tout au long du processus.

Dans l'ensemble, l'administration des questionnaires s'est déroulée sur une période de deux semaines, ce qui a permis aux participants de répondre dans un délai raisonnable. Un rappel amical a été envoyé à mi-parcours pour encourager la participation. Aucun nom ni donnée personnelle n'a été collecté sans consentement explicite.

Une recherche documentaire a également été réalisée, incluant l'analyse de documents publiés et non publiés en lien avec notre étude. L'analyse des données a été conduite à la fois de façon quantitative (fréquences, pourcentages) et qualitative (thèmes récurrents, interprétation des perceptions). Ces deux approches complémentaires ont permis d'interpréter les résultats de manière rigoureuse et nuancée.

Étant donné que cette étude impliquait des êtres humains, les principes d'éthique de la recherche ont été strictement respectés. La participation des répondants était volontaire, l'anonymat et la confidentialité des réponses garantis. Avant le démarrage officiel de l'enquête, une autorisation formelle a été obtenue auprès du Conseil National de la Science et de la Technologie du Kenya (NACOSTI), conformément aux exigences réglementaires nationales en matière de recherche scientifique.

Résultats

Approches Pédagogiques Mobilisées par les Enseignants de FLE Pour Développer les Compétences Transversales Chez les Apprenants

L'analyse des données recueillies auprès des 24 enseignants interrogés a révélé une diversité d'approches pédagogiques mobilisées pour développer les compétences transversales chez les apprenants de FLE. Les résultats de la figure 2 montrent une forte convergence autour de certaines pratiques pédagogiques actives et contextualisées.

Tous les enseignants, soit 100 %, ont indiqué avoir eu recours à l'apprentissage collaboratif. Ils ont rapporté avoir structuré leurs cours autour d'activités de groupe, telles que les discussions en petits groupes, les exercices de production collective, les traductions en binôme et les présentations orales en équipes. Ces activités auraient, selon eux, permis de développer l'écoute active, la négociation, la co-construction du savoir, mais aussi des attitudes de respect et de responsabilité partagée. Les enseignants ont souligné que ces moments de collaboration encourageraient la solidarité entre les

apprenants, renforceraient leur motivation et faciliteraient leur implication dans des tâches complexes à résoudre collectivement.

Figure 1. Approches Pédagogiques Mobilisées par les Enseignants de FLE
Source: Enquête de terrain

De même, les 24 enseignants ont affirmé avoir intégré l'approche par tâches dans leur pratique pédagogique. Ils ont conçu des situations d'apprentissage proches de la vie réelle, où les étudiants devaient accomplir des missions concrètes telles que simuler un entretien d'embauche, rédiger des courriels professionnels, organiser une activité culturelle en français, ou encore animer un débat sur une question sociale. Ces tâches permettraient aux apprenants de mobiliser leurs savoirs linguistiques dans des contextes signifiants, tout en développant leur créativité, leur capacité de résolution de problèmes et leur communication orale et écrite. Les enseignants ont également expliqué que cette approche par projets favoriserait l'autonomie et l'engagement de l'apprenant.

L'ensemble des répondants, soit encore 100 %, ont également déclaré avoir intégré une dimension interculturelle dans leur enseignement. Ils ont utilisé des supports issus de diverses régions francophones – comme l'Afrique de l'Ouest, les Antilles, le Québec ou la France – pour exposer les apprenants à des représentations culturelles variées. À travers des textes littéraires, des documents audiovisuels ou des articles de presse, les enseignants ont encouragé les étudiants à comparer, interpréter et discuter des réalités socioculturelles du monde francophone. Cette approche favoriserait le développement de l'ouverture d'esprit, le respect des différences, ainsi que la capacité à interagir dans des environnements multiculturels, compétences devenues essentielles dans un monde globalisé.

La pédagogie différenciée a été mobilisée par 15 enseignants, ce qui représente 62,5 % des participants. Ces enseignants ont indiqué avoir adapté leurs méthodes d'enseignement aux besoins individuels des étudiants. Certains ont proposé des parcours personnalisés, d'autres ont accordé des choix de sujets selon les intérêts des étudiants, tandis que d'autres encore ont différencié les niveaux de difficulté des exercices. Cette approche faciliterait à chaque apprenant de progresser à son rythme, de mieux comprendre ses propres modes d'apprentissage, et de développer son autonomie. Les enseignants ont estimé que cette flexibilité contribuerait à réduire les écarts de performance et à renforcer l'inclusion pédagogique. L'intégration progressive des outils numériques dans la formation a été signalée par 9 enseignants, soit 37,5 % de l'échantillon. Ils ont

affirmé avoir structuré l'apprentissage numérique de façon continue, dès les premières années de formation, en introduisant progressivement l'utilisation d'outils tels que les plateformes éducatives, les dictionnaires en ligne, les présentations numériques et les forums. Cette progression rendrait capable aux étudiants de développer une autonomie dans l'utilisation des technologies, de gagner en efficacité dans leurs recherches et de mieux exploiter les ressources numériques pour leur apprentissage du français.

L'usage ponctuel des ressources technologiques a été évoqué par 5 enseignants, soit 20,83 %. Ces enseignants ont utilisé les technologies de manière ciblée, par exemple lors de l'élaboration de présentations PowerPoint, pour organiser des recherches documentaires ou encore pour projeter des vidéos et supports audio en classe. Bien que limité, cet usage donnerait la possibilité aux apprenants d'explorer d'autres modes de représentation du savoir, de s'habituer aux outils numériques, et de développer certaines compétences en littératie numérique.

Enfin, 8 enseignants, soit 33,33 %, ont souligné l'importance de l'évaluation formative dans leur approche pédagogique. Ils ont expliqué avoir régulièrement proposé des moments d'autoévaluation et de coévaluation, accompagné de commentaires constructifs ou de séances de remédiation. Cette forme d'évaluation, perçue comme un outil d'apprentissage plutôt que de sanction, permettrait aux étudiants de mieux prendre conscience de leurs acquis, de corriger leurs erreurs de manière autonome, et de s'engager dans une dynamique de progrès.

Compétences Transversales Visées par les Enseignants et Celles Perçues Comme Acquisées par les Apprenants

L'AUF et l'UNESCO mettent l'accent sur une approche holistique de la formation des enseignants, intégrant les dimensions suivantes:

Tableau 2. Compétences Clés du 21e Siècle Selon l'UNESCO et l'AUF

Compétence	Définition / Description	Organisation
Communication	Transmettre clairement des idées à l'oral et à l'écrit ; écouter activement.	UNESCO / AUF
Collaboration	Travailler en équipe, partager les responsabilités, respecter les autres.	UNESCO / AUF
Pensée critique	Analyser, évaluer et interpréter l'information objectivement pour prendre des décisions.	UNESCO / AUF
Résolution des problèmes	Identifier les défis et trouver des solutions efficaces.	UNESCO
Créativité	Générer des idées nouvelles, innover, résoudre les problèmes de manière originale.	UNESCO / AUF
Diversité / Gestion de la diversité	Comprendre et valoriser les différences culturelles, sociales, linguistiques.	UNESCO
Apprendre à apprendre	Développer l'autonomie et la capacité à continuer à se former tout au long de la vie.	UNESCO
Compétences numériques	Utiliser efficacement les outils technologiques dans l'enseignement et l'apprentissage.	AUF, UNESCO
Adaptabilité	S'ajuster à de nouveaux contextes, acquérir de nouvelles compétences.	AUF, UNESCO

Source: Rapports de l'UNESCO (1998), l'AUF (2008)

Le tableau 2 au-dessus présente un ensemble de compétences clés identifiées comme essentielles pour le 21e siècle par deux institutions majeures de l'éducation : l'UNESCO et l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Il met en évidence une vision commune et complémentaire des compétences à développer chez les apprenants pour répondre aux exigences

d'un monde en constante mutation, tant sur les plans technologique, culturel, que socio-économique.

Les compétences répertoriées — telles que la communication, la collaboration, la pensée critique, la créativité ou encore la résolution de problèmes — traduisent une volonté d'aller au-delà de l'acquisition de savoirs académiques traditionnels pour privilégier des savoir-être et des savoir-agir. Elles soulignent également l'importance de la formation à l'autonomie, à l'adaptabilité et à l'apprentissage continu, dans une logique de « apprendre à apprendre », indispensable pour faire face à la complexité et à l'imprévisibilité du monde contemporain. Il est également significatif de constater que ces compétences s'inscrivent dans une démarche inclusive et interculturelle. La gestion de la diversité et la maîtrise des outils numériques sont valorisées comme des leviers fondamentaux de participation active à une société mondialisée et technologiquement avancée. Enfin, le recoupement entre les recommandations de l'UNESCO et celles de l'AUF démontre une convergence d'objectifs dans les politiques éducatives internationales, appelant les institutions de formation à adapter leurs curricula, leurs méthodes pédagogiques et leurs critères d'évaluation pour préparer les apprenants aux réalités du 21^e siècle.

Compétences Visées par les Enseignants Dans l'Enseignement du FLE

À partir des données recueillies auprès de 24 enseignants, nous avons examiné les compétences visées en classe. L'analyse a montré une nette disparité entre les différents domaines de compétence. La compétence communicationnelle était la plus fortement développée, avec 24 enseignants (100%). Cette forte proportion s'explique par la nature même de l'enseignement du FLE, où la communication orale et écrite est au cœur des activités. Du point de vue de ces enseignants, ils ont favorisé l'expression à travers des débats, des exposés, des jeux de rôle et des dialogues simulés, qui renforceraient la capacité des apprenants à interagir efficacement en français. De même 24 enseignants ont affirmé promouvoir la collaboration. Ils ont organisé des travaux en binômes ou en groupes, incité les étudiants à réaliser des projets communs, et utilisé les discussions en classe comme espace d'échange. Cela confirmerait une volonté de créer un environnement d'apprentissage coopératif, essentiel pour favoriser les compétences sociales et interpersonnelles.

Figure 2. Compétences développées par les enseignants

Source: Enquête de terrain

La compétence « apprendre à apprendre » a été aussi mentionnée par tous ces enseignants. D'après eux, ces enseignants favoriseraient le développement de cette compétence en mettant en place différentes stratégies pédagogiques. Ils ont d'abord encouragé la capacité à transférer des acquis en proposant des activités qui permettraient aux apprenants d'utiliser une compétence acquise dans un contexte pour l'appliquer dans un autre. Par exemple, un élève pourrait réutiliser une méthode de prise de notes apprise en géographie pour mieux suivre un cours de littérature française. Ensuite, les enseignants ont développé chez les étudiants la gestion du temps et de l'effort en les incitant à planifier leur travail, à se fixer des objectifs personnels et à évaluer leurs progrès. Un exemple concret a été celui d'un apprenant qui déciderait de lire un article en français chaque semaine et d'en faire une synthèse en relevant le vocabulaire nouveau. Les enseignants ont poussé également les étudiants à faire preuve de curiosité dans la recherche d'outils et de ressources, en les orientant vers divers supports tels que les dictionnaires en ligne, les grammaires, les vidéos pédagogiques, les forums de discussion ou les podcasts. Cela les rendrait progressivement plus autonomes dans leur apprentissage. Ils ont aussi encouragé les apprenants à réfléchir sur leur propre façon d'apprendre, à utiliser des stratégies de compréhension (comme la prise de notes, le résumé, la reformulation) et à s'autoévaluer. Les devoirs qu'ils ont donnés obligeraient les apprenants à effectuer une recherche individuelle pour formuler leurs réponses. Cela permettrait aux étudiants de gagner en autonomie et en efficacité dans leur processus d'acquisition linguistique. Enfin, ils ont cultivé la résistance face aux difficultés en aidant les apprenants à ne pas se décourager lorsqu'un exercice ou un texte semble trop complexe. Ils les inviteraient à essayer d'autres stratégies, à reformuler leurs interrogations, ou encore à chercher de l'aide de manière proactive. Ainsi, par ces différentes approches, les enseignants contribueraient efficacement à renforcer l'autonomie, la motivation et la capacité réflexive des apprenants.

La créativité a été développée par 15 enseignants, ce qui représente 57,7 %. Ils permettraient aux étudiants de produire des textes originaux, d'imaginer des dialogues ou des scénarios, et d'expérimenter différents registres de langue ou styles d'expression. Ces pratiques ont stimulé l'imagination et la prise d'initiative dans l'usage de la langue. En revanche, les compétences de pensée critique et numériques ont été moins représentées, par seulement 6 enseignants (23,1 %). Pour la pensée critique, certains enseignants ont expliqué d'avoir proposé des activités d'analyse de textes, d'argumentation ou de prise de position. Pour le numérique, l'usage a resté limité, centré sur les recherches en ligne, l'utilisation de dictionnaires électroniques ou, ponctuellement, la création de présentations.

En ce qui concerne celle de la résolution de problèmes, son développement chez les apprenants en FLE a reposé sur la capacité à mobiliser des stratégies adaptées pour analyser une situation complexe, identifier un obstacle et proposer une solution linguistique, communicationnelle ou interculturelle pertinente, comme l'ont affirmé 5 enseignants (19,23%). Les enseignants l'ont développé à travers plusieurs pratiques pédagogiques concrètes. Premièrement, leurs réponses ont montré que certains parmi eux intégraient des tâches authentiques dans leurs cours, telles que des jeux de rôles, des simulations d'entretien d'embauche, des débats sur des enjeux sociaux ou encore des projets de groupe. Ces situations forceraient les apprenants à utiliser la langue pour atteindre un objectif spécifique, résoudre un malentendu ou défendre un point de vue, ce qui développerait leur capacité à penser de manière autonome et stratégique.

Deuxièmement, la méthodologie par projets a été parfois employée pour encourager la résolution de problèmes : par exemple, les apprenants pourraient être invités à organiser un événement fictif francophone (comme un festival culturel), ce qui les obligerait à planifier, négocier en groupe, répartir les rôles et résoudre ensemble des problèmes de communication ou d'organisation. Troisièmement, certains enseignants ont stimulé cette compétence en posant des questions ouvertes qui ne se limiteraient pas à une seule bonne réponse. Ces questions obligerait

l'apprenant à réfléchir, expérimenter et ajuster sa méthode de compréhension. Enfin, les enseignants qui ont encouragé la résolution de problèmes favoriseraient également l'erreur constructive, en créant un climat où l'erreur serait perçue non comme un échec mais comme une étape dans le processus d'apprentissage. Ils analyseraient avec les élèves pourquoi une formulation n'était pas adaptée et les guideraient vers des alternatives, favorisant ainsi l'auto-correction et la réflexion métacognitive.

17 (65,38 %) ont déclaré avoir développé chez leurs apprenants la compétence d'adaptabilité. Ces enseignants ont expliqué qu'ils exposeraient les apprenants à des textes variés, provenant de contextes culturels et historiques intègrent dans leur enseignement des changements de formats pédagogiques : par exemple, après un exposé magistral, ils passeraient à un travail en petits groupes ou à un exercice individuel non guidé. Cette variation des formats pousserait les étudiants à s'adapter à différentes dynamiques d'apprentissage. Par ailleurs, certains enseignants ont proposé des situations d'apprentissage ouvertes ou complexes, où les apprenants devraient trouver leur propre manière de traiter une consigne, sans modèle unique. Cela entraînerait une flexibilité cognitive et comportementale face à l'incertitude, compétence essentielle dans un monde professionnel en constante évolution.

En ce qui concerne la compétence de gestion de la diversité, les 15 enseignants concernés (57, 69%) ont affirmé avoir travaillé avec des groupes d'apprenants aux profils hétérogènes (origine géographique, niveau linguistique, expériences éducatives) et avoir valorisé ces différences comme des ressources pédagogiques. Par exemple, certains enseignants ont demandé aux étudiants de partager des expressions idiomatiques ou des exemples culturels issus de leur propre région ou langue maternelle, dans des discussions sur les variantes du français. D'autres ont favorisé des travaux de groupe mixtes, où les différences deviendraient un levier d'enrichissement mutuel. Cette mise en valeur de la diversité permettrait aux étudiants d'apprendre à collaborer dans un climat de respect et d'écoute, tout en développant leur capacité à reconnaître, comprendre et intégrer des perspectives différentes dans un cadre commun.

Compétences Perçues Comme Acquises par les Apprenants

Nous avons également cherché à recueillir l'avis des apprenants sur les compétences qu'ils avaient acquises jusqu'à présent au cours de leur formation. Les résultats sont présentés dans la figure 3 ci-après :

Selon la figure 3, l'analyse des compétences que les apprenants ont affirmé avoir acquises pendant leur formation en FLE a révélé des tendances variées sur les pratiques pédagogiques observées en classe et sur les domaines à renforcer.

Les compétences les plus universellement acquises, selon les apprenants, ont été la communication, la collaboration, la créativité et la capacité à apprendre à apprendre. Tous les 84 apprenants interrogés, soit 100 %, ont affirmé avoir acquises ces quatre compétences. Pour la communication, ils ont mentionné leur participation active à des présentations orales, des débats, des lectures à voix haute et des jeux de rôle, qui leur ont permis d'améliorer leur aisance en français. La collaboration a été acquise en travaillant en binômes ou en groupes, et cela a permis aux étudiants d'apprendre à écouter leurs pairs, à négocier des choix linguistiques ou méthodologiques, et à produire des résultats communs, notamment dans des exercices de traduction, de production orale ou écrite. Ces interactions leur ont donné l'occasion de résoudre ensemble des tâches complexes tout en respectant les opinions divergentes. Les enseignants ont aussi encouragé des présentations collectives et des discussions dirigées, où chaque membre devrait apporter sa contribution. Cela a renforcé le sens de la responsabilité partagée et l'interdépendance positive entre apprenants. Enfin, certains étudiants ont mentionné que la dynamique de classe, fondée sur l'entraide, l'écoute active, et les retours constructifs entre pairs, a été un facteur clé dans le développement de leur capacité à

collaborer. La créativité, quant à elle, a été encouragée par des activités telles que l'écriture de récits personnels, de poèmes, ou encore la réalisation de sketches et de présentations originales. La compétence d'apprendre à apprendre a été stimulée par la mise en place de devoirs de recherche, l'utilisation d'outils personnels comme des dictionnaires en ligne, l'utilisation des outils numériques pour réaliser des recherches à internet, et l'habitude de gérer leur temps d'étude de manière autonome. Certains ont évoqué avoir été encouragés à établir leurs propres objectifs hebdomadaires, comme lire un article en français et noter le vocabulaire nouveau, ce qui a renforcé leur autonomie.

Figure 3. Opinions des Apprenants Concernant les Compétences Acquisées Lors de la Formation

Source: Enquête de terrain

La pensée critique a également été bien représentée, avec 71 (85 %) des apprenants, affirmant l'avoir acquise. Ils l'ont attribué à des exercices d'analyse de texte, de confrontation d'opinions, de justification d'interprétations, et à l'encouragement à prendre position sur des questions de société. De même, la compétence de résolution de problèmes a été identifiée par 60 (72 %) des apprenants, qui ont expliqué l'avoir acquise à travers des exercices de traduction complexe, de reformulation, ou encore de simulation de situations de communication où il fallait adapter son discours selon les interlocuteurs ou les contextes. En revanche, la compétence d'adaptabilité n'a été reconnue que par 33 (39,3 %) des apprenants. Elle a été liée à leur capacité à s'ajuster à des activités variées, à des styles pédagogiques différents ou à de nouveaux environnements d'apprentissage. Les compétences numériques et la gestion de la diversité ont été les moins développées. Seuls 19 (22,6 %) des apprenants ont estimé avoir acquis des compétences numériques. Il y a eu ceux qui ont affirmé que l'acquisition de celle-ci s'est faite principalement à travers un enseignement structuré et continu, dispensé sous forme d'une unité d'apprentissage autonome, enseignée dès la première année jusqu'à la quatrième année de leur cursus universitaire. Cette approche progressive a permis aux étudiants de se familiariser avec les outils numériques de manière graduelle, tout en renforçant leur autonomie et leur efficacité à mesure qu'ils avanceraient dans leur formation. D'autres ont évoqué que l'utilisation ponctuelle de logiciels comme PowerPoint ou de ressources en ligne a rendu possible l'acquisition de cette compétence. Pour la gestion de la diversité, seulement 24 (28,6 %) apprenants ont indiqué l'avoir acquise à travers leurs interactions continues dans un environnement

universitaire multiculturel. Le fait d'évoluer au sein de groupes composés d'étudiants issus de différentes régions, cultures et origines linguistiques les a exposés à des réalités diverses, les obligeant à développer des attitudes d'ouverture, de tolérance et de respect. De plus, ils ont souligné que certains cours ou activités pédagogiques impliquaient des discussions sur des textes francophones venant de contextes variés (Afrique, Caraïbes, Europe, etc.), ce qui a permis aux apprenants de mieux comprendre les représentations culturelles différentes et de reconnaître la richesse des perspectives multiples. Enfin, les travaux en groupe et les projets collaboratifs leur ont permis d'expérimenter directement la nécessité de prendre en compte les opinions divergentes et les styles de communication différents, favorisant ainsi le développement de cette compétence.

Conditions Pédagogiques et Institutionnelles qui Facilitent ou Freinent le Développement des Compétences Transversales dans les Cours de FLE

L'analyse des réponses fournies par les 24 enseignants et 84 apprenants de FLE a permis d'identifier plusieurs conditions pédagogiques et institutionnelles qui, selon eux, favoriseraient ou freineraient le développement des compétences du 21^e siècle chez leurs apprenants.

Opinions des Enseignants de FLE

D'abord, 16 enseignants (66,7 %) ont affirmé avoir intégré dans leurs cours des méthodes pédagogiques actives telles que les projets collaboratifs, les discussions en classe, les jeux de rôle ou les présentations orales. Ces enseignants ont observé que ces pratiques avaient favorisé chez les apprenants une meilleure participation, une communication plus fluide, une pensée critique plus développée et un renforcement de leur autonomie. L'usage de ces approches actives permettraient de contextualiser les apprentissages et d'encourager des compétences transversales mobilisables dans la vie professionnelle. À l'inverse, 8 enseignants (33,3 %) ont indiqué que, dans leur contexte, la pédagogie restait dominée par des approches traditionnelles. Ils ont mentionné le poids des examens, la surcharge des programmes et le manque de temps comme raisons principales de ce maintien. Selon eux, ces contraintes limiteraient la créativité des apprenants et leur capacité à résoudre des problèmes ou à travailler en équipe. Ces enseignants ont reconnu que les compétences du 21^e siècle ne pourraient émerger que dans des contextes où l'apprenant serait actif, autonome et engagé, ce qui n'était pas toujours réalisable dans leurs établissements.

En ce qui concerne la flexibilité des programmes, 11 enseignants (45,8 %) ont estimé qu'ils avaient pu adapter, à leur manière, certaines séquences de cours pour y introduire des contenus actuels ou interconnectés. Ces ajustements faciliteraient aux apprenants à relier les apprentissages à des situations réelles et à développer leur esprit critique, leur créativité et leur capacité à argumenter. En revanche, 13 enseignants (54,2 %) ont jugé que les programmes officiels restaient rigides, lourds et peu ouverts à l'innovation. Cette rigidité empêcherait l'introduction d'activités contextualisées, freinant ainsi la pensée critique et l'engagement des apprenants. La question de la formation continue des enseignants a également été évoquée. 15 enseignants (62,5 %) ont indiqué avoir bénéficié de formations récentes qui les ont sensibilisés aux approches par compétences, aux pédagogies différenciées ou à l'intégration des technologies. Ces formations les ont rendus plus aptes à concevoir des activités favorisant la collaboration, l'autonomie et la résolution de problèmes. En revanche, 9 enseignants (37,5 %) ont reconnu ne pas avoir eu accès à une formation suffisante ou actualisée, ce qui aurait freiné leur capacité à modifier leurs pratiques en fonction des exigences contemporaines. Un point particulièrement souligné concerne le manque de financement institutionnel. 21 enseignants (87,5 %) ont affirmé que le sous-financement de leurs établissements avait un impact direct sur leur capacité à innover pédagogiquement. Ils ont signalé l'insuffisance d'équipements, l'absence de supports pédagogiques modernes, ou le manque d'ateliers de développement professionnel. Selon eux, cette situation limiterait non seulement l'intégration des technologies, mais aussi rendrait difficile la réévaluation des programmes pour les aligner sur les

compétences du 21^e siècle. Le financement serait donc une condition essentielle à la mise en œuvre d'une pédagogie moderne et efficace.

Concernant l'usage des outils numériques, seulement 6 enseignants (25 %) ont déclaré avoir intégré les technologies dans leur enseignement de manière significative. Ils ont mentionné l'utilisation de plateformes en ligne, de supports audiovisuels ou d'outils collaboratifs numériques. Cette intégration favoriserait le développement de compétences numériques chez les apprenants, stimulerait leur autonomie, et faciliterait une forme de communication plus interactive et multimodale. Les enseignants concernés ont aussi observé une amélioration de l'implication des étudiants dans les travaux en ligne, ce qui encouragerait une certaine responsabilisation dans l'apprentissage. Cependant, 18 enseignants (75 %) ont affirmé que l'usage du numérique restait très limité dans leur contexte d'enseignement. Ils ont évoqué l'insuffisance d'équipements informatiques, l'absence de connexion Internet fiable, ou encore leur propre manque de formation technique. Ces obstacles ont constitué un frein majeur au développement des compétences du 21^e siècle. Faute de moyens et de soutien technique, les potentialités du numérique n'auraient pas pu être exploitées, réduisant ainsi les possibilités de pédagogies innovantes et interactives.

16 enseignants (66,7 %), ont affirmé que la qualité de l'enseignement constituée un levier fondamental dans le développement des compétences du 21^e siècle. Selon eux, un enseignement efficace irait au-delà de la simple transmission de savoirs linguistiques : il reposerait sur des méthodes actives et contextualisées. Ces pratiques permettraient aux apprenants de développer des compétences telles que la pensée critique, la créativité, l'autonomie et la collaboration. En revanche, 8 enseignants (33,3 %) ont exprimé leur inquiétude face à une certaine standardisation des cours, souvent trop axés sur la grammaire ou la préparation aux examens. Selon eux, cette orientation freinerait l'appropriation des compétences transversales en réduisant l'initiative des apprenants et leur implication active dans l'apprentissage. En ce qui concerne le climat de classe, 18 enseignants (75 %) ont souligné l'importance d'un environnement relationnel sain, fondé sur le respect, la bienveillance et l'écoute mutuelle. Ils ont observé que ce type de climat favorise la confiance en soi, l'engagement, la participation et la prise d'initiative chez les apprenants, autant de dimensions essentielles pour l'acquisition de compétences du 21^e siècle. À l'inverse, 6 enseignants (25 %) ont signalé que des contextes marqués par la rigidité pédagogique, l'autoritarisme ou le manque de communication ont généré une peur de se tromper, une passivité, voire un désintérêt pour les activités collaboratives, ce qui nuirait gravement au développement personnel et social des étudiants. En plus, le niveau d'interaction entre enseignants et apprenants a aussi été largement commenté. 17 enseignants (70,8 %) ont estimé que des échanges réguliers et structurés avec les étudiants, notamment à travers des discussions, des feedbacks constructifs ou des tâches en binômes, favoriseraient une implication active, une meilleure compréhension, ainsi que le développement de compétences telles que la communication, la coopération et la résolution de problèmes. Toutefois, 7 enseignants (29,2 %) ont regretté que la surcharge des effectifs, le manque de temps ou l'organisation rigide des cours ont limité ces interactions pédagogiques, réduisant la personnalisation des apprentissages et freinant l'appropriation des compétences transversales.

Enfin, 14 enseignants (58,3 %) ont insisté sur l'importance de la motivation des apprenants dans le développement des compétences transversales. Ils ont constaté que les étudiants motivés s'investissaient davantage dans les échanges, les travaux de groupe, les tâches créatives et les activités d'analyse. Cette motivation favoriserait la prise de parole, l'autonomie, l'écoute active et la persévérance, toutes compétences étroitement liées à l'apprentissage tout au long de la vie. Les enseignants ont cependant précisé que cette motivation dépendait elle-même de la qualité de l'enseignement, du climat de classe et du niveau d'interaction proposé.

Opinions des Apprenants de FLE

Une enquête menée auprès de 84 apprenants a permis d'identifier les conditions pédagogiques et institutionnelles qui, selon eux, favorisent ou freinent le développement de ces compétences dans les cours de FLE.

Sur le plan pédagogique, 57 apprenants (67,9 %) ont indiqué que les méthodes actives et participatives – telles que les travaux de groupe, les débats, les jeux de rôle ou les projets collaboratifs – avaient favorisé l'émergence de compétences transversales. Ces pratiques leur ont permis de s'exprimer plus librement, de confronter leurs idées à celles des autres, de prendre des initiatives et de développer une pensée critique plus affûtée. La collaboration, la communication orale et la créativité se sont vues renforcées dans ces contextes dynamiques. À l'inverse, 27 apprenants (32,1 %) ont exprimé leur frustration face à des méthodes d'enseignement encore trop centrées sur l'enseignant, dominées par des exercices répétitifs, la mémorisation mécanique et l'analyse grammaticale. Cette approche magistrale a été perçue comme un frein à l'engagement, à la créativité et à l'autonomie, limitant la capacité des apprenants à résoudre des problèmes concrets ou à interagir dans des situations de communication réelle.

L'intégration des technologies éducatives a constitué un autre facteur déterminant. 45 apprenants (53,6 %) ont observé que leurs enseignants utilisaient des outils numériques tels que des plateformes éducatives, des vidéos, des applications mobiles ou des groupes de discussion virtuels. Cette utilisation a permis d'améliorer l'autonomie, de diversifier les supports d'apprentissage et de rendre les cours plus interactifs. Ainsi, la compétence numérique a été mobilisée, en même temps que la capacité à rechercher, structurer et produire de l'information. Cependant, 39 apprenants (46,4 %) ont signalé un accès inégal à ces ressources. Le manque d'équipements, l'instabilité des connexions Internet et l'absence de formation numérique des enseignants ont été identifiés comme des freins majeurs au développement de cette compétence essentielle. Faute d'un environnement technologique adéquat, les apprenants n'ont pas pu pleinement bénéficier d'un apprentissage flexible et autonome.

La question de la souplesse des programmes a aussi été largement évoquée. 51 apprenants (60,7 %) ont estimé que les curriculums étaient rigides, focalisés sur les examens standardisés, et peu adaptés aux défis actuels. Ce manque de flexibilité a été perçu comme un obstacle à la créativité, à l'esprit critique, et à l'interdisciplinarité. Les contenus restaient selon eux trop figés, déconnectés des réalités culturelles, sociales ou professionnelles. Toutefois, 33 apprenants (39,3 %) ont reconnu que certains enseignants savaient contourner ces contraintes en proposant des discussions libres, des projets contextualisés ou des travaux ouverts, ce qui aurait favorisé l'intégration de compétences transversales malgré les limites structurelles. En ce qui concerne la formation continue des enseignants, 63 apprenants (75 %) ont exprimé leur inquiétude face à un déficit de formation pédagogique adaptée aux exigences contemporaines. Ils ont estimé que plusieurs enseignants ne disposaient pas des outils méthodologiques pour intégrer les compétences du 21^e siècle dans leurs cours. Cette lacune freinerait l'innovation pédagogique, la différenciation des approches, ainsi que l'usage critique des technologies. En revanche, 21 apprenants (25 %) ont apprécié l'engagement de certains enseignants, formés et dynamiques, qui savaient stimuler la participation, accompagner les apprenants vers l'autonomie et encourager la créativité.

Les conditions institutionnelles ont aussi joué un rôle majeur. 72 apprenants (85,7 %) ont souligné que le manque de soutien financier au sein des établissements affectait négativement leur formation. Le déficit de ressources matérielles, la vétusté des infrastructures, et le manque d'outils pédagogiques modernes ont été mentionnés comme des obstacles à la modernisation de l'enseignement. Mais au-delà de ces aspects logistiques, les apprenants ont insisté sur le fait que ce sous-financement pourrait freiner directement la révision des programmes. Pour eux, adapter les

curricula aux compétences du 21^e siècle supposerait une transformation profonde qui nécessiterait des moyens humains, matériels et financiers. Or, les établissements peineraient à organiser des consultations pédagogiques, à mobiliser des experts, à produire de nouveaux supports ou à former leur personnel en l'absence d'un financement adéquat. Selon leurs réponses, ce contexte a conduit à un décalage préoccupant entre les intentions éducatives affichées et les pratiques réelles. Par ailleurs, 42 apprenants (50 %) ont critiqué les politiques éducatives nationales, qu'ils ont jugé trop centrées sur la performance académique mesurée par les examens, au détriment de l'apprentissage critique, de la coopération et de la citoyenneté active. Cette orientation freinerait l'intégration des compétences humaines et sociales essentielles dans les cursus. Les apprenants ont appelé à des réformes structurelles favorisant l'ouverture interculturelle, l'expression personnelle, et la préparation à un monde globalisé, dans lequel le FLE jouerait un rôle central.

La motivation personnelle des apprenants a été évoquée comme un levier important. 48 apprenants (57,1 %) ont déclaré que leur intérêt pour la langue française, leur curiosité intellectuelle et leur désir de progresser les avaient aidés à s'impliquer dans les activités proposées, même dans des environnements imparfaits. Cette motivation intrinsèque a donc favorisé l'autonomie, la persévérance et la prise d'initiative. Néanmoins, 36 apprenants (42,9 %) ont avoué que le manque de perspectives concrètes, l'absence d'orientation ou un environnement démotivant réduisaient leur engagement. Le manque de valorisation de leurs efforts ou l'imprécision des objectifs à atteindre constitueraient ainsi un frein au développement de leur potentiel. Enfin, l'environnement d'étude a été perçu comme un facteur d'influence directe sur les apprentissages. 54 apprenants (64,3 %) ont rapporté évoluer dans des salles mal équipées, mal ventilées, bruyantes ou surpeuplées. Ces conditions matérielles ont eu pour effet de freiner la concentration, de nuire à la qualité des échanges et de décourager les activités collaboratives. En revanche, 30 apprenants (35,7 %) ont souligné que des environnements bien aménagés, confortables et respectueux des relations humaines favorisaient l'attention, l'estime de soi et la participation active. Ainsi, l'espace physique et le climat social de la classe apparaissent comme des éléments déterminants dans l'émergence des compétences transversales.

Discussion

Cette étude a examiné dans quelle mesure les enseignants de FLE développent les compétences transversales du 21^e siècle chez leurs apprenants dans les universités kenyanes, en s'appuyant à la fois sur leurs déclarations et sur la perception des étudiants. En croisant ces données, plusieurs enseignements se dégagent, notamment sur l'efficacité des approches pédagogiques utilisées, les limites institutionnelles rencontrées et les écarts entre compétences visées et acquises.

Les résultats montrent que les enseignants qui ont intégré des approches pédagogiques actives (66,7 %) — telles que les projets collaboratifs, les jeux de rôle, les discussions, les tâches complexes ou les simulations — ont constaté une amélioration de la participation, de l'expression orale, de la créativité et de l'autonomie des apprenants. Ces observations rejoignent les fondements de la pédagogie par compétences, qui valorise l'action, la contextualisation et l'implication active de l'apprenant (Tardif, 2006 ; Jonnaert, 2011). L'usage du jeu de rôle, par exemple, favorise la mise en situation réelle et la mobilisation de plusieurs compétences simultanément, comme la communication, la gestion des émotions ou la résolution de problèmes (Byram, 1997).

Cependant, une partie des enseignants (33,3 %) indique que leur pédagogie reste dominée par des méthodes transmissives, centrées sur la grammaire et les examens, en raison de la rigidité des programmes ou du manque de temps. Cette approche magistrale, souvent jugée nécessaire pour assurer la réussite aux évaluations normatives, nuit à l'émergence des compétences complexes, notamment celles liées à la pensée critique, à l'adaptabilité ou à l'usage réfléchi du numérique

(Paquay et al., 2010 ; Facione, 2011). Ce paradoxe entre exigence d'efficacité scolaire et développement intégral de l'étudiant constitue un frein récurrent, déjà souligné par plusieurs chercheurs en didactique (Tardif, 2006 ; Lebrun, 2007).

Parmi les compétences les plus développées et perçues comme acquises, la communication et la collaboration arrivent en tête. Elles sont encouragées par des stratégies d'interaction fréquentes, comme les travaux en groupe, les débats et les présentations orales. Cette tendance confirme l'importance des dispositifs coopératifs dans l'apprentissage des langues (Puren, 2009), où l'apprenant devient co-acteur de son parcours. Elle rejoint également la vision de l'UNESCO (1998) et de l'AUF (2008), qui insistent sur la nécessité de compétences interpersonnelles dans des sociétés multiculturelles. De façon plus contrastée, la créativité et la capacité d'apprendre à apprendre sont également reconnues comme présentes, mais dans des proportions légèrement inférieures du côté des enseignants. Cela peut s'expliquer par la variabilité des pratiques : certains enseignants encouragent l'expression originale, l'usage de supports variés et la planification individuelle, tandis que d'autres restent plus prescriptifs. Les pédagogies ouvertes, orientées vers la différenciation, favorisent pourtant la construction de l'autonomie et la réflexivité (Perrenoud, 2001), ce qui rend crucial leur généralisation.

Les compétences plus complexes — pensée critique, résolution de problèmes, adaptabilité, gestion de la diversité — sont moins fréquemment intégrées dans les pratiques, même si les apprenants les identifient comme nécessaires. Les enseignants qui ont pu les aborder ont eu recours à des approches comme l'apprentissage par projets, la mise en débat, ou la variation des formats pédagogiques. Ces dispositifs sont conformes aux recommandations des modèles socioconstructivistes, qui valorisent l'apprentissage situé et l'expérimentation (Jonnaert, 2011 ; Vygotski, cité par Meirieu, 2005). Par exemple, demander aux étudiants d'organiser un événement francophone fictif implique de la planification, de la gestion d'équipe et une mobilisation linguistique transversale, autant de compétences transférables dans le monde professionnel. En revanche, le développement des compétences numériques reste limité. Seuls quelques enseignants affirment intégrer le numérique, souvent sous forme de recherches en ligne ou de présentations PowerPoint. Ce constat rejoint les inquiétudes de l'UNESCO (2021) sur l'inégalité numérique en Afrique subsaharienne, ainsi que les observations de Lebrun (2007), qui rappelle que l'usage des TIC en classe ne peut être efficace que s'il s'accompagne d'une formation pédagogique adaptée et d'un environnement technologique stable.

Sur le plan institutionnel, les données confirment que les contraintes structurelles (financement, équipements, surcharge, rigidité curriculaire) freinent la mise en œuvre de ces approches innovantes. Ainsi, même si les enseignants sont majoritairement sensibilisés aux compétences du 21^e siècle, leur mise en pratique dépend de conditions favorables, comme l'accès à la formation continue, le soutien institutionnel et la souplesse des programmes. Sans ces leviers, l'enseignement reste centré sur des routines, déconnectées des réalités actuelles (OCDE, 2018 ; AUF, 2008). Enfin, la motivation des apprenants apparaît comme un facteur transversal, influencé par la qualité des pratiques pédagogiques, le climat de classe et les ressources disponibles. Elle constitue un catalyseur essentiel pour la mise en œuvre des compétences transversales, comme l'ont montré Deci et Ryan (2000), pour qui la motivation intrinsèque est au cœur d'un apprentissage durable et autonome.

En définitive, cette recherche montre que le développement des compétences transversales en FLE est possible, à condition d'adopter des approches pédagogiques actives, différenciées et contextualisées, soutenues par des conditions institutionnelles adéquates. Elle met en évidence un écart entre les discours sur les compétences du 21^e siècle et leur mise en œuvre concrète, appelant à des réformes structurelles, tant dans la formation initiale des enseignants que dans la conception des curricula.

Cette étude enrichit les connaissances sur le FLE dans un contexte africain en mutation, et appelle à une mobilisation collective pour que l'enseignement du français ne se limite pas à une transmission linguistique, mais devienne un véritable vecteur de transformation individuelle, sociale et professionnelle.

Conclusion

Cette étude a mis en lumière la manière dont les approches pédagogiques et les conditions institutionnelles influencent la formation et l'acquisition des compétences transversales en FLE dans le contexte universitaire kenyan. À travers l'analyse des pratiques déclarées par les enseignants et des perceptions des apprenants, il apparaît que certaines compétences — comme la communication, la collaboration, la créativité et l'autonomie — sont globalement bien développées, tandis que d'autres, notamment les compétences numériques, la gestion de la diversité ou la pensée critique, demeurent inégalement intégrées.

Ces résultats confirment et prolongent les recommandations de l'UNESCO (2021) et de l'AUF (2008), qui appellent à une transformation curriculaire favorisant des compétences mobilisables au-delà des savoirs linguistiques, dans un monde de plus en plus complexe, interconnecté et numérisé. Ils rejoignent aussi les perspectives de Jonnaert (2011) et de Perrenoud (2001) sur la nécessité de concevoir des dispositifs de formation centrés sur l'action, la réflexivité et la transférabilité.

L'un des apports majeurs de cette étude réside dans le croisement des voix enseignantes et apprenantes, permettant de mieux cerner les écarts entre les intentions pédagogiques, les perceptions de l'efficacité, et les effets réels en termes d'acquisition de compétences. Cela ouvre des pistes importantes pour la formation initiale et continue des enseignants, en soulignant le rôle crucial des méthodes actives, du climat de classe, de l'innovation pédagogique, et du soutien institutionnel. Sur un plan plus large, les implications dépassent le cadre de l'enseignement du FLE. Les résultats peuvent éclairer d'autres disciplines universitaires dans leur quête d'une pédagogie plus intégrative, interdisciplinaire et inclusive. Ils interrogent aussi les politiques éducatives nationales sur la nécessité d'assouplir les curricula, de moderniser les infrastructures et de renforcer la formation pédagogique pour répondre aux exigences du 21^e siècle.

Des perspectives de recherche complémentaires pourraient porter sur l'analyse comparative entre institutions publiques et privées, ou entre régions rurales et urbaines, afin de mieux cerner les disparités d'accès et les leviers d'innovation. De même, une étude longitudinale sur l'impact réel de ces compétences dans l'insertion professionnelle des diplômés francophones serait précieuse. Enfin, sur le plan pratique, les résultats invitent les universités à institutionnaliser certaines pratiques observées (telles que les projets collaboratifs, les approches par tâches, ou l'évaluation formative), à renforcer la dotation en équipements numériques, et à encourager la co-construction de savoirs par les pairs et avec les enseignants. Le développement des compétences transversales, loin d'être un luxe, apparaît comme une condition incontournable pour former des citoyens autonomes, critiques et capables d'agir dans un monde incertain.

Remerciements

Je rends d'abord grâce à Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, de toute force et de tout réconfort. C'est par Sa grâce infinie que j'ai pu mener à terme ce travail, malgré les défis personnels et professionnels rencontrés en chemin. Qu'Il reçoive toute ma gratitude pour le souffle de vie, la paix intérieure et la persévérance qu'Il m'a accordés tout au long de ce parcours.

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à mes directeurs de thèse, le Professeur Muteba Kazadi et la Docteure Rose Auma, pour leur accompagnement rigoureux, leurs conseils éclairés,

leur disponibilité constante ainsi que leur bienveillance académique. Leurs remarques constructives et leur exigence intellectuelle ont largement contribué à l’approfondissement et à la maturation de cette recherche. Qu’ils trouvent ici l’expression de mon profond respect et de ma sincère gratitude. Je remercie également tous les enseignants du FLE dans les universités publiques kenyanes qui ont généreusement accepté de participer à cette étude en remplissant le questionnaire avec sérieux et engagement. Leur contribution volontaire a été précieuse et essentielle à la réussite de cette démarche scientifique.

Enfin, mes pensées les plus affectueuses vont à mes fils, Clément et Nelson, pour leur patience, leur soutien affectif et leur compréhension tout au long de ce projet. Leur présence constante et leur encouragement silencieux ont été pour moi une source quotidienne de motivation et de courage. À tous, merci du fond du cœur.

Conflit d'Intérêts

L’auteur déclare n’avoir aucun conflit d’intérêts en lien avec cette recherche.

Références

- Agence universitaire de la Francophonie (AUF). (2008). *La qualité de l’enseignement supérieur : Un défi mondial*. Montréal: AUF.
- Byram, M. (1997). *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- Facione, P. A. (2011). *Critical Thinking: What It Is and Why It Counts*. Insight Assessment. <https://www.insightassessment.com/>
- Jonnaert, P. (2011). *Compétences et socioconstructivisme : Un cadre théorique*. Bruxelles: De Boeck.
- Lebrun, M. (2007). *Intégrer les TIC dans l’enseignement : Une typologie des usages selon les enseignants*. Bruxelles : De Boeck.
- Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (2018). *Compétences pour le futur*. Paris : Éditions OCDE.
- Paquay, L., Altet, M., Charlier, É., & Perrenoud, P. (Eds.). (2010). *Former des enseignants professionnels: Quelles stratégies ? Quelles compétences ?* Bruxelles : De Boeck Supérieur.
- Perrenoud, P. (2001). *Développer des compétences dès l’école*. Paris : ESF éditeur.
- Tardif, J. (2006). *L’évaluation des compétences : Documenter le parcours de développement*. Montréal: Chenelière Éducation.
- UNESCO. (1998). *L’éducation : un trésor est caché dedans – Rapport à l’UNESCO de la Commission internationale sur l’éducation pour le vingt et unième siècle*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2021). *Les compétences du XXIe siècle dans l’enseignement supérieur: Orientations et perspectives*. Paris: UNESCO.

